

Крамар Р.І.

*кандидат юридичних наук, доцент
завідувачка кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0001-5086-9845>*

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ
ЗЛОЧИНІВ**

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Мета статті - вивчити активи та їх функції управління, які можуть бути передані в управління АРМА. Методологія дослідження. У роботі використовуються загальні та спеціальні наукові когнітивні методи, а конкретна комбінація залежить від мети та завдань дослідження. Використання методів формальної логіки дає змогу визначити, уточнити та доповнити певні поняття і доповнювати окремі термінологічні категорії і, відповідно, систематизувати понятійно-категоріальний апарат. Також використано методи формальної логіки та логіки сутності, а також методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції, аналогії та індукції. Наукова новизна цієї статті полягає в тому, що це дослідження деяких проблемних питань щодо реалізації антикорупційної політики, а також активів, які можуть бути передані АРМА, а також характеристик таких активів. Висновки та перспективи подальших досліджень. Можна зробити висновок, що однією з функцій Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме управління конфіскацією майна, є успішне впровадження відповідної практики ЄС в українське законодавство. Зазначена функція є не просто типовою регуляторною державною діяльністю, вона формує принципово нові механізми державно-приватного партнерства, аналогій якому до цього часу в Україні не було, та має своїм наслідком створення нового ринку послуг щодо управління арештованим майном, а також біржового ринку арештованого майна, відмінного від ринку конфіскованого майна. В перспективі цікаво було б дослідити судову практику щодо оскарження рішень про передачу фінансових активів в управління АРМА. А також розширення повноважень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ключові слова: АРМА; Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні; управління активами; обмін інформацією про неправомірно одержані активи; принцип взаємності; міжнародна правова допомога.

Annotation. The purpose of the article is to study the assets and their management functions that can be transferred to the management of ARMA. Research methodology. The work uses general and special scientific cognitive methods, and the specific combination depends on the purpose and objectives of the study. The use of methods of formal logic makes it possible to define, clarify and supplement certain concepts and supplement certain terminological categories and, accordingly, to systematize the conceptual and categorical apparatus. Methods of formal logic and logic of essence, as well as methods of analysis and synthesis, deduction and induction, analogy and induction are also used. The scientific novelty of this article is that it is a study of some problematic issues related to the implementation of anti-corruption policy, as well as the assets that can be transferred to arma, as well as the characteristics of such assets. Conclusions and prospects for further research. It can be concluded that one of the functions of the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes, namely the management of confiscation of property, is the successful implementation of relevant EU practices in Ukrainian legislation. This function is not just a typical regulatory state activity, it forms fundamentally new mechanisms of public-private partnership, which so far had no analogies in Ukraine, and results in the creation of a new market of services for the management of seized property and the stock market of seized property. different from the market of confiscated property.

In the future, it would be interesting to examine the case law on appealing decisions on the transfer of financial assets to the management of ARMA. As well as expanding the powers of the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets derived from corruption and other crimes

Key words: ARMA; National Agency of Ukraine for Detection, Search and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes; identification and search for assets that may be seized in criminal proceedings; asset management; exchange of information on illegally obtained assets; the principle of reciprocity; international legal assistance.

Вступ

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА або Національне агентство) це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який здійснює формування та реалізацію державної політики у антикорупційній сфері, а саме виявлення та розшук активів, з метою

накладення на них арешту у кримінальному провадженні, а також контролю за обігом фінансових активів, щодо яких проведено конфіскацію у кримінальному провадженні та на які накладено арешт. За змістом, обсягом функцій та правовим статусом АРМА не має аналогів в українській системі державних органів. Зважаючи на той факт, що державна установа є абсолютно новою установою, на відміну від інших антикорупційних установ, функції, що виконуються цією установою, не може виконувати ніхто в Україні, тому необхідно дослідити особливості її правового статусу та його передумови. Тому актуальність цієї статті не викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Розглядаючи механізми виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в ретроспективному плані, варто сказати, що даному питанню в науковій літературі не приділялася значна увага. Проте відомі вчені-теоретики, фахівці з політології, державного управління, права досягли значних успіхів у дослідженні правового статусу антикорупційних органів. Деякі наукові праці досі актуальні і стали необхідною основою для наукових досліджень та практичних досліджень у цій галузі.

Окремі питання правового забезпечення реалізації антикорупційної політики в державі, у тому числі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, досліджували українські та зарубіжні вчені: О. М. Бандурка, А. В. Басов, Є. Ю. Бараш, М. М. Бурбика, А. П. Головін, О. В. Батраченко, І. П. Голосніченко, Н. В. Гришина, Б. В. Деревянко, В. О. Заросило, Ю. В. Гаруст, Є. В. Зозуля, Р. А. Калюжний, Т. А. Кобзева, Ю. І. Коваленко, С. Д. Гусарєв, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, Ю. С. Шемшученко, С. С. Шоптенко, В. Д. Чернадчук, О. Н. Ярмиш тощо. Проте, незважаючи на велику кількість проведених наукових досліджень особливостей процесу реалізації антикорупційної політики, в тому числі Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, багато питань у цій сфері потребують додаткового дослідження.

Метою статті стала необхідність на основі аналізу антикорупційного законодавства України, позитивного досвіду правового регулювання діяльності антикорупційних органів країн Європи, узагальнення практики реалізації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами адміністративно-правових форм та методів антикорупційної діяльності.

Результати дослідження

АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування і реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в рамках кримінального провадження, а також на управління такими активами. Відповідно до ч. 1 ст. Закону України «Про Національне агентство України з

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [1]

До повноважень Національного агентства, спрямованих на виявлення та розшук активів належать:

1) виявлення та розшук активів, на підставі звернень органів, що проводять досудове розслідування, судів, прокуратури взаємодія з цими органами у сфері накладення арешту на зазначені активи та їх конфіскацію;

2) здійснення міжнародного співробітництва з антикорупційними органами іноземних держав у сфері обміну інформацією та досвідом з питань, пов'язаних з управлінням, виявленням та розшуком активів;

3) забезпечення співробітництва з міжнародними, міжурядовими організаціями, антикорупційними мережами, діяльність яких спрямована на розвиток міжнародного співробітництва з метою управління, виявлення та розшуку активів, у тому числі співпраця з Камденською міжвідомчою мережею (CARIN), представляючи Україну в цій організації. [1]

Зокрема, статтею 10 Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року № 2014/42 / EU всі країни-члени зобов'язані вжити заходів щодо ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створити спеціальні інститути, відповідальні за менеджмент таких активів з метою їх збереження або збереження їх вартості. Таким чином, завдяки імплементації відповідних практик Європейського Союзу з управління арештованим майном в Україні створено абсолютно новий ринок послуг і нові можливості для розвитку бізнесу. [2]

Питання управління, арешту та розшуку активів, одержаними внаслідок вчинення корупційних та інших злочинів, врегульовані також на міжнародному рівні, зокрема на підставі Конвенції про відмивання доходів, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом [3], Конвенцією ООН щодо запобігання корупції [4], Рішенням Ради ЄС 2007/845/JHA від 6. 12. 2007 р. щодо співпраці між комісіями з повернення активів у сфері розшуку, виявлення та арешту доходів отриманих злочинним шляхом [5], Кримінальною конвенцією щодо боротьби з корупцією [6], Директивою ЄС 2014/42/EU «Про арешт і конфіскацію майна і доходів отриманих злочинним шляхом у Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 р. [2].

АРМА - це унікальний орган в системі органів державної влади України, ефективно виконання функцій якого повністю залежить від співпраці з бізнесом. Бізнес в свою чергу, приймаючи арештоване майно в управління без попередніх інвестицій, набуває над ним контроль і має можливість отримувати прибуток. Оскільки АРМА - відносно новий орган державної влади, при зверненні в державні органи, які ведуть державні реєстри, для реєстрації прав або обтяжень на майно, передане в управління АРМА, виникають труднощі, викликані відсутністю усталеної практики взаємодії державних органів, відповідальних за ведення державних реєстрів, з АРМА.

АРМА не має власних дискреційних повноважень вирішувати, яким майном слід управляти, а яким - ні. При наявності судового рішення про передачу майна в управління АРМА зобов'язана його виконувати, як і державні

органи, які ведуть державні реєстри, оскільки обов'язковість виконання судових рішень визначена статтею 129 Конституції України.

Для передачі в управління АРМА арештованого майна передбачені всього дві підстави - судові рішення в кримінальному процесі (постанова слідчого судді або суду) або згода власника майна, копії яких направляються в АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення разом з відповідним зверненням прокурора. [7; с.103]

Функція АРМА з управління арештованим майном полягає в збереженні такого майна і його економічної вартості або в його реалізації.

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [1], управління активами – діяльність щодо володіння, користування, розпорядження активами, а також збереження активів, на які накладають арешт у кримінальному провадженні, та їх фінансової вартості або реалізація зазначених активів чи передача їх в оперативне управління відповідно до положень Закону.

Як вказує Г. Буяджи, за результатами аналізу особливостей правовідносин, що виникли під час управління арештованим майном безпосередньо АРМА, а також відносин, що виникли під час передачі арештованих майнових активів в управління на підставі договору управління активами, встановлено, що ці відносини, хоч й мають спільні ознаки, однак відрізняються за правовою своєю природою (перші з них є публічно-правовими відносинами, другі це приватно-правові з елементами публічно-правових) [8; с.143]. В обох формах відносин Національне агентство стає квазівласником арештованого майна. Відносини у сфері управління, суб'єктом яких є Національне агентство, існують у двох різних формах, виникають систематично та з різних підстав – на підставі рішення суду та на підставі договору управління.

Хоча вони мають спільні характеристики, вони різні за юридичною природою, підставою для походження та припинення дії, предметом дії та найменуванням та змістом компетентного органу переданого майна. Після рішення слідчого судді (суду) та передачі майна Національне агентство водночас стає управителем. Надалі він може безпосередньо керувати переданим майном або підписати договір про управління з АРМА як засновником. В обох відносинах агентство є потенційним власником арештованого майна. Іншими словами, існує два типи прав на управління арештованим майном: перший тип належить АРМА, а другий тип належить управителю за договором управління. Особливість двох груп прав полягає в тому, що вони є терміновими та цільовими. Відповідно до спеціального закону, термін повноважень міністерства безпосередньо залежить від періоду арешту у кримінальному провадженні або існування самих кримінальних проваджень. Після припинення арешту або припинення кримінального провадження також слід припинити управління конфіскованим майном. Тому термін дії таких прав у сфері управління невизначений і поставлений у залежність від моменту настання обставини (припинення арешту чи завершення самого кримінального

провадження), настання якої не охоплено компетенцією АРМА або залучених третіх осіб. Отже, ми погоджуємося з Г. Буяджи, що управління фінансовими активами, що здійснюється Національним агентством, – це професійна діяльність щодо володіння, користування та розпорядження активами, що були арештованими у кримінальному провадженні, яка проводиться на підставі ухвали слідчого судді або суду для збереження або збільшення їхньої фінансової вартості та подальшої їх реалізації на користь держави, або повернення власнику [8; с.145]. Причому права Національного агенства з управління арештованими активами мають пріоритетний характер щодо прав власника.

Права, що виникають у Національного агенства на підставі відповідної постанови слідчого судді, суду або згоди власника майна, вважаються іншим видом речового права на чуже майно в розумінні частини 2 статті 395 Цивільного кодексу (ЦК) України. Згідно з пунктом 6 статті 1032 ЦК України у випадках, встановлених законом, засновником управління може бути АРМА [9].

Після отримання судового рішення в кримінальному процесі (постанова слідчого судді або суду) або згоди власника майна, права та обтяження на майно підлягають державній реєстрації, у зв'язку з чим АРМА звертається до органів, які ведуть державні реєстри, з відповідною заявою. При зверненні АРМА надає оригінал судового рішення або його належним чином завірену копію, державний реєстратор повинен виготовити електронну копію і повернути заявнику оригінал. Таким чином, в графі «Засновник управління» державного реєстру вказується: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

На практиці досить часто виникають випадки, коли одним судовим рішенням АРМА передається в управління майно, що перебуває в різних регіонах України, тому передача оригіналу судового рішення, що існує в єдиному екземплярі, для зберігання в матеріалах реєстраційної справи є неприпустимою.

Оскільки АРМА не приймає участі у відповідних судових засіданнях, у нього відсутнє право для звернення в судові органи для повторного отримання оригіналу судового рішення або його завіреної копії.

У зв'язку з тим що АРМА не приймає участі в кримінальному розслідуванні, а фактично виконує судові рішення, отримані разом зі зверненням прокурора, для управління майном, заарештованим в рамках кримінального розслідування, АРМА зобов'язана звернутися до органів, які ведуть державні реєстри, з відповідними заявами. При виконанні цього завдання на практиці виникають труднощі, пояснити які можна тільки відсутністю відповідного досвіду взаємодії і низьким рівнем поінформованості органів, що займаються веденням державних реєстрів, про особливості діяльності нового для України органу державної влади зі спеціальним статусом - АРМА.

З огляду на вищезазначену ситуацію, слід зазначити, що проблема передачі активів в управління АРМА полягає в тому, що значна частина активу не є належним чином ідентифікованою та розмежованою (передається в управління без вказівки його характеристик, властивостей тощо). Статистика показує, що найближчим часом кількість активів, переданих в управління АРМА, збільшиться. Відповідно положень до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [1] майно, зокрема, у формі предметів чи великих обсягів товарів, зберігання яких через великі габарити або з інших причин неможливе без просторових обмежень, або витрати на забезпечення спеціалізованих умов зберігання якого не співмірні з його вартістю, або яке надто швидко втрачає свою вартість, а також майно у формі товарів або продукції, що швидко псуються, підлягає реалізації за ціною не нижче ринкової.

Висновки

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що однією з функцій Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме управління конфіскацією майна, є успішне впровадження відповідної практики ЄС в українське законодавство. Зазначена функція є не просто типовою регуляторною державною діяльністю, вона формує принципово нові механізми державно-приватного партнерства, аналогій якому до цього часу в Україні не було, та має своїм наслідком створення нового ринку послуг щодо управління арештованим майном, а також біржового ринку арештованого майна, відмінного від ринку конфіскованого майна.

Перспективним напрямком подальших досліджень є запропоновані наступні зміни до законодавства про виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

По - перше: АРМА не повинна продавати майно до рішення суду Окрім майно, що швидко псуються, та товарів стосовно яких власник надає письмову згоду на їх відчуження.

По - друге: власник майна повинен мати можливість самостійно надавати Національному агенству рішення суду щодо скасування арешту, належного їм майна. Наразі це лише повноваження прокурора або суду, які зазвичай затягують процес повернення активів власнику на багато місяців. Якщо власники майна матимуть можливість самостійно надати АРМА рішення суду, вони можуть уникнути втрати активів.

Третя концептуальна зміна: необхідно запровадити норми, відповідно до яких суд під час ухвалення рішення про передачу майна в управління Національному агенству, зобов'язаний чітко встановити способи такого управління. А саме: продовжити управління, або продавати таке майно.

Список використаних джерел

1. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772-19>. (Дата звернення 27.03.2021)
2. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042>. (Дата звернення 27.03.2021)
3. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism CETS No.198 08.11.1990 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_029/conv. (Дата звернення 27.03.2021)
4. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 31.10.2003 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/conv. (Дата звернення 27.03.2021)
5. Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0845>. (Дата звернення 27.03.2021)
6. Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173) 27.01.1999 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101/conv. (Дата звернення 27.03.2021)
7. Capasso S., and L. Santoro (2018). Active and passive corruption: Theory and evidence, *European Journal of Political Economy*, 52, 103–119.
8. Г. Буяджи. Історія формування та передумови виникнення національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Підприємництво, господарство і право № 3, 2018. С. 143 - 146.
9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/conv. (Дата звернення 27.03.2021)